

Сергій Самойлов

Serhii Samoylov

*Голова правління Громадської організації
«Об'єднання миротворців ООН, учасників міжнародних
операцій та інвалідів війни»,*

*Директор Молодіжних програм
Міжнародної Асоціації миротворців ООН AISP-SPIA,*

*Координатор Міжнародних програм
«Школа миру» та «Юний миротворець»*

1948grom@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6814-5674>

Дар'я Ясинецька

Daria Yasinetska

*член міського Клубу Юних миротворців ХМОУС,
учениця II класу ХСШ №119 ,*

Ірина Боса

*куратор-помічник Координатора міжнародних програм
«Школа миру» та «Юний миротворець»,*

заступник директора з навчально-виховної роботи ХСШ 119

ОПЕРАЦІЇ ООН З ПІДТРИМАННЯ МИРУ. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ЩОДО УЧАСТІ УКРАЇНСЬКИХ МИРОТВОРЦІВ У МІСІЯХ ООН

Розглянуто особливості миротворчої діяльності ООН та України, згідно з Указом Президента України від 15.06.2009 р. № 435/2009 «Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України» і проаналізовано міжнародно-правову практику участі України у миротворчих операціях ООН. З урахуванням правових традицій проведено оцінку значення для України участі її Збройних Сил у миротворчих операціях під егідою ООН, проаналізовано зміну статусу миротворців ООН України з початком повномасштабної збройної агресії, згідно з Указом Президента України від 7 березня 2022 року «Про Відкликання національного контингенту і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави», та доведено необхідність використання їх досвіду.

Ключові слова: Миротворчі місії ООН, участь України у місіях ООН для встановлення миру в «гарячих точках» світу, міжнародні миротворчі операції, уніформа ООН, досвід миротворців, повномасштабна збройна агресія, захист суверенітету, відновлення миру.

The features of the peacekeeping activities of the UN and Ukraine, in accordance with the Decree of the President of Ukraine dated 15.06.2009 No. 435/2009 "On the Strategy of International Peacekeeping Activities of Ukraine" were considered, and the international legal practice of Ukraine's participation in UN

peacekeeping operations was analyzed. Taking into account legal traditions, an assessment of the importance for Ukraine of the participation of its Armed Forces in peacekeeping operations under the auspices of the UN was carried out, the change in the status of UN peacekeepers of Ukraine with the start of full-scale armed aggression was analyzed, in accordance with the Decree of the President of Ukraine of March 7, 2022 "On the Withdrawal of the National Contingent and National Personnel, participating in international peace and security operations, to Ukraine for the purpose of their participation in the protection of the sovereignty and territorial integrity of the state". and the need to use their experience has been proven.

«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть»

(Євангеліє від Матвія 5:9).

Добре, коли конфлікт, що назріває, можна вирішити, використовуючи здоровий глузд і дипломатичний підхід. Та часом цього недостатньо. Важко пояснити природу конфлікту, який раптом виходить з-за меж людського розуміння і переростає у криваву бійню. Історія світу буквально просякнута такими прикладами, проте цивілізовані спільноти відмовились від подібного погляду – мир надто цінний, щоб його втрачати, але занадто крихкий, щоб його утримувати. На це потрібні колосальні зусилля багатьох. За час своєї роботи миротворцям вдалося провести масу успішних операцій. І навіть одне врятоване життя виправдовує всі їхні зусилля, а адже цих життів насправді було сотні і сотні тисяч

Після закінчення Другої світової війни, виникла потреба в силі, що на правах нейтрального спостереження, цивілізованого посередництва зможе вирішувати завдання з приборкання збройної агресії та її наслідків. Так з'явився інститут миротворчості ООН. Україна, як одна з країн-засновниць ООН, включилася в процес участі в миротворчих операціях під егідою Організації Об'єднаних Націй. Миротворчі операції відбуваються й під орудою інших міжнародних організацій і структур. Зокрема, НАТО, ОБСЄ, ЄС. У відповідних місіях з підтримання миру є і українські військові, і працівники інших силових структур держави. ООН - організація, яка приймає рішення для розв'язання глобальних проблем та викликів, для встановлення миру в «гарячих точках» світу, де існує реальна загроза цивільному населенню.

24 жовтня 1945 року Статут ООН після передачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти, необхідної для набуття ним чинності, став чинним міжнародно-правовим актом. Відтоді щорічно міжнародне співтовариство відзначає 24 жовтня як День Об'єднаних Націй. 51 держава, що підписала Статут ООН, у тому числі Україна, вважаються первісними членами Організації Об'єднаних Націй.

Україна бере участь у міжнародних миротворчих операціях, які в більшості відбуваються під егідою Організації Об'єднаних Націй. А свою миротворчу діяльність ООН взагалі розпочала ще в 1948 році, коли Рада Безпеки

санкціонувала розгортання контингенту військових спостерігачів ООН на Близькому Сході. Роль цієї місії полягала в спостереженні за виконанням Угоди про перемир'я між Ізраїлем і сусідніми арабськими країнами. Згодом ця операція дістала назву Організації Об'єднаних Націй зі спостереження за виконанням умов перемир'я (ООНВУП англ. UNTSO).

Відтоді ООН розгорнула понад 70 операцій з підтримання миру, причому більшість з них були розгорнуті після 1988 року. За цей час в миротворчих операціях ООН взяли участь сотні тисяч військовослужбовців, а також десятки тисяч поліцейських ООН та інших цивільних співробітників з понад 130 країн світу. Більше ніж 3300 миротворців ООН із майже 120 країн загинули при виконанні службових обов'язків під прапором ООН.

Миротворці світу прибувають з різних країн у своїх уніформах, чи то у військовій чи поліцейській. У структурі ООН миротворців ділять на військових, правоохоронців та цивільних. Других об'єднують спільним поняттям - поліція ООН. Але усіх миротворців об'єднує одне – це блакитний берет, який є обов'язковим для носіння головним убором. Загалом, місцеве населення добре знає прапори та уніформу більшості країн, які присутні в місії. Кожен миротворець є представником саме своєї держави, тому дуже важливо гідно її представити, бути професіоналом та з повагою і розумінням ставитися до місцевого населення, колег по службі та головних цінностей ООН. Блакитні берети і шоломи – символ миротворців ООН. Одним із символів миротворців ООН є берет блакитного кольору, адже саме він став кольором Організації Об'єднаних Націй, а її представники намагались ідентифікувати себе «оонівцями» саме таким чином.

Як елемент форми одягу, берет вперше з'явився у миротворців ООН у листопаді 1956 року під час розгортання Перших Надзвичайних збройних сил ООН (НЗС ООН-1, англ. United Nations Emergency Force, UNEF) в зоні Суецького каналу в Єгипті. Завдання миротворців у цій операції полягали в тому, щоб створити умови для розв'язання конфлікту, який виник на Близькому Сході.

Починаючи з червня 1948 року, коли розпочалася перша миротворча операція ООН на Близькому Сході (ООНВУП), офіцерів-миротворців ООН, які діяли як посередники і спостерігачі, можна було впізнати лише по нарукавних пов'язках із написом United Nations і по нарукавних нашивках з емблемою ООН. Проте в умовах пустельної місцевості такі ідентифікатори були малопомітні. І тоді Генеральний секретар ООН Даг Хаммаршельд (Швеція), якого називають «батьком миротворчості», зумів знайти простий вихід із ситуації. Було ухвалене рішення видавати миротворцям ООН берети і шоломи блакитного кольору, які були б добре помітні здалеку, особливо в умовах пустелі. При цьому на шоломі білою фарбою наносилися дві англійські букви UN (англ. скорочення «ООН»), а на блакитні берети (а згодом і кепі) блакитного кольору прикріплювалася емблема Організації Об'єднаних Націй, зроблена з кольорового металу або вишита на матерії.

Крім того, військові спостерігачі та офіцери миротворчих контингентів ООН стали також використовувати і блакитні шарфи, які пов'язували на шию і носили під сорочку.

Починаючи з липня 1992 р., Україна виступає активним контрибутором військового та поліцейського персоналу до операцій ООН з підтримання миру (ОПМ ООН). Блакитні шоломи представляють Україну у 6-ти ОПМ ООН: Місії ООН із стабілізації в ДР Конго, Місії ООН у Південному Судані, Силах ООН з підтримання миру на Кіпрі, Місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово, Тимчасових силах ООН із забезпечення безпеки в Аб'єй та Багатопрофільній інтегрованій місії ООН зі стабілізації у Малі. Український національний контингент у складі Місії ООН із стабілізації в ДР Конго є найбільшим за чисельністю та включає 18 окремих вертолітний загін ЗС України. Наша держава була серед ініціаторів розробки Конвенції з безпеки персоналу ООН та пов'язаного з нею персоналу (1994 р.), а в липні 1995 р. однією із перших її ратифікувала. У 2002 р. ГА ООН одностайно схвалила внесену делегацією України резолюцію 57/129, якою 29 травня було проголошено Міжнародним днем учасників операцій з підтримання миру.

Україна підтримує ініціативу Генсекретаря ООН «Дії заради ОПМ ООН» (A4P) з реформування цієї галузі. 25 вересня 2018 р. Україна приєдналася до підготовленої Генеральним секретарем ООН Декларації спільних зобов'язань стосовно ОПМ ООН. Участь у міжнародних місіях має ключове значення для України й розглядається як засіб зміцнення національної безпеки через створення стабільного зовнішньополітичного середовища та водночас є вагомим внеском України у зміцнення системи глобальної безпеки у світі. Беручи участь в операціях з підтримання миру, українці передусім забезпечували захист і реалізацію національних інтересів. Завдяки їхнім зусиллям посилювалася роль і авторитет держави на світовій політичній арені та формувалася думка міжнародної спільноти про Україну як про сильну і незалежну державу.

Із початком повномасштабної збройної агресії постало питання щодо використання потенціалу, знань та вмінь, що стали надбаннями під час участі у миротворчих місіях. Указом Президента України від 7 березня 2022 року було підписано «Про Відкликання національного контингенту і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави».

Українські миротворці на даний момент перебувають у складі підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції тощо, продовжуючи виконувати свій обов'язок щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Висока професійна підготовка українських військових та представників інших силових структур, повна консолідація суспільства, патріотизм дають право передбачати, що незабаром ми будемо простежувати збільшення національного контингенту у складі місій ООН, як військового аспекту так і поліцейського.

Також волонтерство, що популяризується ООН, зараз відіграє надважливу роль у протистоянні агресії та процесах, спрямованих на відновлення миру в Україні.